

УДК 94:643/645(477.6)
DOI: 10.5281/zenodo.18061777
EDN: CZRQHF

В. И. Шабельников

*Доктор исторических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»
E-mail: shabelnikov36@mail.ru*

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАК СОСТАВНОЙ ЧАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДОВ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕНТРОВ ДОНБАССА В ГОДЫ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК (1928–1941 гг.)

Аннотация

В статье рассматривается процесс становления и развития советского жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ) городов Донбасса как важнейшей отрасли сферы социальной политики государства в годы предвоенных пятилеток (1928–1941 гг.). На основе известных и малоизвестных документов и материалов, периодической печати, статистических сборников исследуется проблема реализации на практике идеи коммунально-бытового хозяйства и социалистического города как общегосударственной задачи.

Ключевые слова: *жилищно-коммунальное хозяйство, социальная инфраструктура. Донбасс, город, население, водоснабжение, благоустройство, озеленение территории, транспорт.*

Summary

This article is devoted to the study the process of formation and development of the Soviet housing and communal services (hereinafter referred to as HEC) in the cities of Donbass as an important sector of the state's social policy during the pre-war five-year plans (1928 - 1941). Based on well-known and little-known documents and materials, periodicals, and statistical compilations, the article explores the practical implementation of the idea of public utilities and the socialist city as a national task.

Keywords: *housing and communal services, social infrastructure, Donbass, city, population, water supply, landscaping, landscaping of the territory, transport*

Актуальность темы исследования определяется тем, что в последние годы в исторической науке повысился интерес к социальной инфраструктуре России и регионов, ее роли в создании необходимых условий для полноценной

жизни населения, прежде всего городов и крупных промышленных центров страны, что предполагает повышение уровня благосостояния населения, обеспечение предприятий рабочей силой, снижения оттока населения и закрепление на производстве кадрового потенциала. Поэтому особенно важным является исследование региональных особенностей, избранной проблемы, обращение к историческому опыту тех лет, чтобы попытаться уяснить, как решались вопросы ЖКХ в 1920–1930-х годах в СССР и Донбассе на основе социально-экономических преобразований в стране, когда закладывались основы советского жилищно-коммунального хозяйства в городах и крупных промышленных центрах.

Разработка проблемы жилищно-коммунального хозяйства начинается с 1990-х годов. В этот период в научный оборот вводятся ранее малоизвестные и засекреченные материалы Всесоюзных переписей 1926 и 1939 годов, текущего состояния ЖКХ России. В монографиях и статьях просматриваются факты и представления о социальной сфере жизни советского общества в годы индустриализации СССР.

Среди работ, освещающих разные стороны советской жилищно-коммунальной, политики и ее результативности, следует отметить монографии М. Г. Мееровича [1], И. Б. Орлова [2], И. В. Утехина [3]. Особое значение имеет работа И. Б. Орлова, который впервые в отечественной историографии на обширной источниковой базе всесторонне показал, как в реальной жизни реализовывалась идея коммунистического хозяйства и социалистического города, выделил особенности этого процесса и выявил основные черты хронического кризиса в жилищно-коммунальном хозяйстве.

В региональной историографии проблема социальной инфраструктуры, в том же числе и в сфере ЖКХ, в городах и промышленных центрах Донбасса 20–30-х годов XX века, не получила должного освещения. Попытки научного подхода к исследованию различных аспектов данной проблемы были предприняты в работах И. О. Кузенко и В. Н. Никольского [4], О. И. Кокорской [5], В. И. Шабельникова [6], Т. Ю. Людоровской [7].

Среди последних научных исследований, которые касаются социальной инфраструктуры и коммунального быта следует выделить монографию З. Г. Лихолобовой «Процессы урбанизации в Донбассе (1926–1939 гг.)» [8].

Однако история ЖКХ в ее региональном аспекте не являлась предметом специального рассмотрения в научной литературе. Российские и донецкие историки анализировали лишь отдельные вопросы данной проблемы в годы первых пятилеток. В литературе по истории Донбасса нет ни одного специального издания по теме исследования. Поэтому в предлагаемой статье ставится цель комплексного исследования проблемы по истории жилищно-коммунального хозяйства.

Источниковая база исследования включает законодательные и нормативные документы, периодическую печать, статистические источники, в первую очередь это материалы Всесоюзных переписей населения 1926, 1939 годов, которые свидетельствуют о том, что за короткий период времени в

результате модернизации экономики и социальной сферы страны произошли существенные перемены в жизни населения Донбасса, в том числе и в ЖКХ.

Исходя из научной значимости и актуальности темы, недостаточности ее разработки целью нашего исследования является изучение и выявление основных региональных особенностей жилищно-коммунальных процессов, происходивших в городах и крупных промышленных центрах Донбасса в годы первых пятилеток, создание необходимых коммунально-бытовых условий жизни в регионе в вопросах выработки органами власти в центре и на местах перспективных направлений развития социальной инфраструктуры.

Построение нового социалистического общества в 1920–1930-х годах сопровождалось коренными преобразованиями в его социальной инфраструктуре, направленной на повышение уровня жизни населения, благоустройство городов и промышленных центров страны и регионов.

В планах социалистического строительства Донбасс занимал чрезвычайно важное место. Уже в 1928–1929 годах из 40 млн тонн добычи угля в СССР Донбасс дал 30,7 млн тонн, т. е. около 80 % общесоюзной добычи. Удельный вес Донецкого бассейна в топливном балансе страны к началу первой пятилетки составлял 65 % [9]. В начале 1936 года в Донбассе было сосредоточено более 1600 предприятий, из которых 998 имели общесоюзное значение. В регионе к середине 1930-х годов насчитывался 21 город и 360 крупных поселков [10].

Характеризуя особенности развития социальной инфраструктуры Донбасса, следует отметить, что в начале индустриализации она не удовлетворяла даже минимальные потребности населения, что порождало множество проблем, прежде всего в коммунально-бытовом хозяйстве.

Ситуация усложнялась еще и быстрым ростом населения, за счет прибывающих на промышленные предприятия рабочих из различных регионов России и Украины, что негативно влияло на социально-демографическую ситуацию. Данные Всесоюзных переписей 1926 и 1939 годов показывают, что за 13 лет произошли существенные изменения в составе жителей Донбасса, свидетельствующие об ускоренном процессе урбанизации. Если в 1926 году в Донбассе проживало 1 623,8 тыс. человек, то в 1939 году – 3 099,8 тыс. человек, то есть рост составил около 91 %. Почти в 4 раза выросла численность городского населения, с 647,8 тыс. до 2 421,4 тыс., составив 72,1 % от общей численности населения [11].

В то же время средний показатель количества квадратных метров жилья на одного человека в городах Донбасса был ниже среднеукраинского. Характерной особенностью городского быта 1930-х годов была жилая теснота и скученность. В то время как на одного жителя УССР в годы первой пятилетки приходилось в среднем 5,3 м² жилой площади, в Донбассе – 3,8 м² [12].

Кандидат исторических наук Г. А. Анохина в ходе исследования процесса урбанизации в Донбассе пришла к выводу, что Донбасс был самым городским регионом Украины, что было связано, в первую очередь, с бурными темпами

экономического развития региона, которые явились причиной его высокой степени урбанизированности [13].

Власть использовала все средства и пути привлечения рабочих на объекты индустрии. Итогом активной миграционной политики стал жилищный кризис в Донбассе. В справке ИНФО ОГПУ от 14 августа 1930 года отмечалось: «Положение с жилищем среди горняков Донбасса по-прежнему напряженное. Значительная часть рабочих живет в большой скученности, в помещениях абсолютно непригодных для жилья. Неуклонно из года в год растет заболеваемость. На многих шахтах вновь прибывшие рабочие Луганского и Сталинского округов из-за отсутствия квартир живут в банях, нарядных, сушилках, компрессорах, а часть вообще живет и спит на земле, под открытым небом [14].

Значительная часть помещений представляла собой стандартные деревянные дома без системы отопления и канализации. В Луганском округе только одна треть рабочих шахтерских поселков имели бани, в квартирах шахтеров не было даже питьевой воды. Типичное жилье того времени – это коммунальные квартиры, бараки и землянки.

Советское правительство вплоть до середины 1930-х годов даже не планировало решить жилищную проблему в определенной перспективе. Доктор исторических наук, профессор И. Б. Орлов утверждает, что лишь на исходе первой пятилетки власть обратила внимание на катастрофическое положение коммунального хозяйства [2, с.43].

Первым шагом на пути перехода к массовому строительству жилья можно считать постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 25 марта 1931 года об обеспечении жилищами рабочих угольной промышленности, в котором отмечалось, что в целях быстрее обеспечения жилищной площадью рабочих угольных районов признать необходимым в текущем же году развернуть строительство стандартных домов в Донбассе и Кузбассе, обеспечив жильем в 1931 году не менее 700 000 человек, акцентирует внимание на том, что в первую очередь следует обеспечить Донбасс на 250 000 жителей, исходя из 6 квадратных метров жилой площади на одного человека [15]. Этим решением был дан старт развертыванию жилищного строительства в шахтерском крае. На месте бараков и землянок стали сооружаться многоэтажные дома и общежития.

В целях конкретизации программы жилищного строительства Пленум ЦК ВКП(б) в постановлении от 15 июня 1931 года «О Московском городском хозяйстве и развитии городского хозяйства СССР» [16] указал на то, что в Донбассе вопрос стоит о перестройке поселков полугородского и деревенского типа в города, что городское хозяйство должно включать в себя водоснабжение, освещение, канализацию, транспорт, внешнее благоустройство, бани, прачечные, общественное питание. Также впервые появились требования количественных показателей метража квартир.

В декабре 1931 года ВУЦИК принял решение об увеличении финансирования жилищного и коммунального строительства промышленных

центров Донбасса [17], согласно которому планировалась реконструкция существующих новых городов и их благоустройство.

На эти цели впервые были выделены крупные капиталовложения. Несмотря на то, что капиталовложения в коммунальное строительство в 1932 году возросли по сравнению с 1931 годом на 77 % строительство объектов жилищного и коммунального хозяйства, проходило в целом слишком медленно.

Округа Донбасса, входившие в состав УССР, получали 50 % всех капиталовложений в жилищное строительство по республике. С 1930 по 1937 год ассигнования на эти цели превысили один миллиард рублей. Однако за годы первой пятилетки жилищный фонд в Донбассе увеличился всего лишь на 17 %, а во второй пятилетке в 1,5 раза, составив 8 млн м².

Однако прирост населения края за это время составил 38 %, а количество рабочих – 28 % [18]. Следовательно темпы роста численности рабочих опережали темпы строительства жилья. Такая же ситуация со строительством жилья сохранялась и в последующие годы.

В постановлении СНК СССР от 23 апреля 1934 года «Об улучшении жилищного строительства» устанавливались нормы для строительства жилых домов. Капитальные дома, говорилось в постановлении, должны строиться в городах и рабочих поселках в 4–5 этажей и выше с водопроводом и канализацией [19].

В городах и промышленных центрах с начала второй пятилетки уже строились тысячи жилых домов малой средней этажности. В городе Сталино жилищный фонд подобных домов вырос с 705 тыс. кв. м в 1933 году до одного миллиона 70 тыс. м² в 1936 году. В 1940 году он вырос по сравнению с 1926 годом более чем вдвое и составил 2 млн м² [20]. Рабочие получали более комфортное жилье с соблюдением определенных санитарных норм. Так, на месте старой Юзовки с ее «собачевками» и «нахаловками», непролазной грязью создавался новый город с развитым коммунальным хозяйством. Вместе с тем, города Донбасса на протяжении 1930-х годов переживали острый жилищный кризис. Уже в середине 1930-х годов 40 % рабочих имели менее двух квадратных метров жилой площади на человека.

Немногим лучше обстояло дело с обеспечением жильем рабочих ведущих отраслей промышленности. Так, за годы второй пятилетки средние размеры жилья в расчете на одного жителя в домах, принадлежащих предприятиям угольной промышленности, увеличились с 4,45 до 4,57 м², у энергетиков этот показатель составлял 6,8 м², у железнодорожников – 5,6 м², у металлургов и химиков – 5,8 м² [21]. Для сравнения: в 1923 году средний показатель обеспеченности жилой площадью одного городского жителя в Артемовске составлял 6,7 м², в Юзовке (с 1924 г. – Сталино) – 6,6 м², в поселках городского типа Донецкой губернии – 6,6 м² [22].

В целом размер жилой площади в городах Донбасса оставался ниже санитарной нормы (8 м²) и имел тенденцию к снижению. Плохое жилье и жилищная теснота были характерной чертой жизни городов и поселков (см. таблицу 1).

Таблица 1. Динамика изменений в обобщественном (государственном) жилищном фонде и обеспечении жильем населения крупных промышленных центров Донбасса с 1926 по 1940 год [23].

Годы	Доля городского населения в %	Жилая площадь в млн кв. м	Средняя жилплощадь на человека в кв. м
1926	33,0	2,7	6,3
1928–1932	45,0	5,1	3,8
1933–1937	51,0	8,0	2,0
1939–1940 (по Сталинской области)	72,1	8,5	5,1

Из таблицы 1 видна тенденция значительного увеличения численности городского населения региона, динамика роста государственного жилого фонда и в тоже время ухудшения жилищных условий горожан в годы первой и второй пятилеток, после чего наметился рост средней жилплощади на одного жителя.

Проведенный анализ государственной жилищной политики в годы первых пятилеток позволяет утверждать, что причины кризиса жилья можно объяснить политикой приоритета производства над социально-бытовой инфраструктурой, в связи с чем объемы строительства жилья были невелики. В постановлении ЦК ВКП(б) от 13 мая 1930 года прямо указывалось на «необходимость в данный момент сосредоточить максимум ресурсов на быстрой индустриализации страны» [24]. Власть в целях достижения поставленной цели, активно осуществляла миграционную политику, что вело к нарастающей нехватке жилья, несмотря на рост объемов жилищного строительства.

Для обеспечения функционирования жилых помещений и сооружений чрезвычайно важное значение имело создание условий для удобного и комфортного проживания в них людей. Начало формированию коммунально-бытовой инфраструктуры в городах Донбасса было положено в конце 1920-х-начале 1930-х годов. Быстрый рост городов и численности населения в них потребовали от руководства страны более интенсивного, чем ранее, строительства водопровода, канализации, трамвайных путей, уличного освещения, озеленения городов, благоустройства дворов и улиц.

Ситуация в этом вопросе была очень сложной. Жилищный фонд Донбасса в 1930-х годах был оборудован водопроводом на 23 %, канализацией – 9,1 %, централизованным отоплением – 8,3 %, электроэнергией – 97 % [25].

Одной из главных особенностей Донецкого региона являлось то, что в условиях быстрых темпов развития промышленности и растущей численности

населения здесь ежегодно потреблялось огромное количество воды. На долю Донецкого бассейна приходилось около 55 % общего потребления воды на Украине. В подавляющем большинстве городов и рабочих поселков потребности населения и народного хозяйства удовлетворялись за счет использования поверхностных и подземных вод. Это открытые водоемы, небольшие реки, колодцы и родники.

К началу индустриализации только 3 % домов были присоединены к водопроводу, канализацию имели 2,3 % домов.

Для обеспечения Донбасса водой уже в годы первой пятилетки началось плановое сооружение водопроводных и канализационных сетей. Как считает участник событий известный профессор А. Н. Марзеев работу по оздоровлению Донбасса приходилось одновременно вести в двух направлениях: научно-исследовательском и практическом [26].

С целью ликвидации водного кризиса в 1930 году была создана проектная организация «Донбассводтрест», на обязанности которой лежали изыскание, проектирование, строительство и эксплуатация крупных водопроводов и водохранилищ.

В 1931 году был построен первый водопровод в городе Сталино от села Кипучая Криница. Общая длина водопровода составила 44,4 км. Для города это было событие огромной важности. Через два года были построены первые 12 км канализационной сети.

В связи с почти полным отсутствием достаточного количества качественной воды и необходимости иметь для промышленных предприятий большого количества технической воды в Донбассе стали строить водохранилища на малых реках. В середине 1930-х годов на реке Волчьей было создано Карловское водохранилище, в результате чего потребление воды на душу населения почти удвоилось [27]. Тогда же основным источником питьевого водоснабжения был признан Северский Донец. На нем, около хутора Светличного, был построен крупный Алмазно-Марьинский водопровод, который дал воду ряду городов и рабочих поселков. В 1937 году общая протяженность водопроводной сети в 17 городах региона превысила 700 км.

За годы довоенных пятилеток было построено более 20 крупных водохранилищ, создано более 50 сооружений для ввода питьевых источников в водопроводные трубы, введено в эксплуатацию около 40 магистральных водопроводов с сооружениями для очистки воды [28].

В 1940 году протяженность водопроводной сети только в Сталинской области составила 536,4 км, в том числе по городу Сталино 94,3 км, канализационной сети соответственно 124,2 км. и 48,4 км. [29]. Местные водопроводы имели 15 городов региона, хотя канализация во многих городах отсутствовала.

Водный кризис в регионе и городе Сталино за сравнительно короткие время был разрешен. Было использовано все: реки Дон, Северский Донец, Оскол, Кальчик, Волчья, водохранилища, подземные воды.

Одновременно со строительством водопровода и канализационных сетей уже в годы первой пятилетки начались работы по сооружению трамвайных линий. Еще накануне пятилетки, в 1927 году, первый трамвай соединил центр города Сталино с железнодорожным вокзалом, в 1932 году была проложена первая трамвайная линия в Горловке протяженностью 8 км, в 1934 году был пущен первый трамвай в Луганске [30].

В 1940 году протяженность трамвайных линий в городах Сталино, Макеевке, Мариуполе, Константиновке, Краматорске, Артемовске, Горловке составила 195,7 км, а число пассажирских вагонов – 263.

В 1939 в городе Сталино была построена первая троллейбусная линия. До начала Великой Отечественной войны троллейбусное сообщение было только в городе Сталино, число троллейбусов составляло всего 11, а протяженность троллейбусной линии – 7 км [31].

В первой половине 1930-х годов были также начаты работы по газификации региона, в городе Сталино был проложен первый в Донбассе городской газопровод с использованием коксового газа. Для его утилизации еще в декабре 1933 года при отделе коммунального хозяйства Сталинского городского совета депутатов трудящихся была организована проектная контора «Проектгаз», которая выполнила технический проект газификации города Сталино с подключением 500 квартир, который был реализован в 1935 году. Это был пятый в Союзе и первый в Донбассе городской газопровод. В 1938 году был введен в эксплуатацию газопровод «Азовсталь – завод им. Ильича в городе Мариуполе [32]. Весной 1940 года в эксплуатацию ввели запроектированную ранее «Донюжгазом» станцию подземной газификации углей в городе Лисичанске.

К середине 1940 года только в городах и поселках Сталинской области было газифицировано три тысячи квартир, протяженность уличной газовой сети составила 46,7 км [33].

Особую роль в ускоренном развитии инфраструктуры и экономики региона как и всей страны, сыграло городское дорожное строительство. До начала первой пятилетки дороги не строились, а существующие приходили в негодность, в результате чего дорожное хозяйство городов пришло в упадок. Даже такие крупные центры как Сталино, Луганск, Мариуполь не имели тротуаров с твердым покрытием, что препятствовало развитию автобусного сообщения.

Определенный сдвиг в городском дорожном строительстве начался еще в середине 1920-х годов. В 1925 году в городе Сталино были начаты работы по устройству тротуаров, а в 1927 году – по асфальтированию центральной улицы города. Однако основные работы были проведены в 1930-е годы. Это стало возможным в связи с созданием специальных хозяйственных организаций и оказания им помощи со стороны промышленных предприятий.

Создание и развитие городского дорожного строительства позволило улучшить благоустройство улиц и площадей городов Донбасса. В Горловке в 1932 году началось строительство дорожного полотна от центра к шахте им. Ленина и далее к ртутному комбинату. В 1933 году только на Советском

проспекте уложили почти 13 тысяч метров дорожного полотна, оформили тротуары. В 1934 году открылось автобусное сообщение от центра города до станции Никитовка [34].

Однако основные работы по городскому дорожному замещению были проведены в годы второй пятилетки. В Луганске в те годы было заасфальтировано 136 км дорог и тротуаров. В городе Сталино площадь замощенных улиц и дворов увеличилась за 1932 – 1936 годы с 24,5 до 353 тыс. кв. м. Всего за годы предвоенных пятилеток в городе было заасфальтировано 85 км дорог и тротуаров, длина замощенных улиц составила свыше 177 км вместо 24 км ранее, проведено 177 км электросетей.

Благоустройство городов сопровождалось их озеленением, что также было сопряжено с определенными трудностями. Дело в том, что до середины 20-х годов в городах Донецкого края озеленение почти отсутствовало.

Начало планомерного озеленения городов Донбасса относится к 1932 году, когда был создан областной трест «Госзеленстрой» с отделениями в городах. Партийные и советские органы Сталино, Луганска, Горловки и других возглавили работу по озеленению своих городов. Ежегодно высаживались десятки тысяч деревьев и кустарников, в результате чего появлялись новые скверы и парки, особенно активно эта работа осуществлялась в городе Сталино, жители которого поддержали рабочих Горловки, выступивших в 1934 году с инициативой: «Превратим наш город в образцовый культурный центр», предложив организовать соревнование между городами всей страны за благоустройство, в том числе их озеленение [35].

В городе Сталино местные органы власти вслед за Горловкой возглавили работу по озеленению своего города, ежегодно высаживались десятки тысяч деревьев, кустарников. Появились новые скверы и парки в районах города. Если в 1927–1928 годах площадь зеленых насаждений города составляла лишь 10,3 га, то в 1937 году – 800 га, а в 1940 году – 852,3 га, по 1,7 м² на душу населения [20, с.101]. Всего общая площадь зеленых насаждений в городах Донбасса, приходившихся на душу населения, по сравнению с дореволюционным периодом увеличилась в шесть раз.

Улучшение благоустройства индустриальных центров сопровождалось также созданием благоприятных условий для работы и быта населения, облегчения домашнего труда. В этом отношении большую роль призваны были сыграть бани и прачечные. Однако в начале первой пятилетки они были только в 10 городах и обслуживали незначительную часть жителей Донбасса. В городе Сталино потребность в банях удовлетворялась лишь на 40 %.

Однако наиболее активно строились новые бани и прачечные в годы второй и третьей пятилеток, в связи с чем значительно выросла их пропускная способность. Так, единовременная вместимость бань в Сталинской области в 1940 году составляла 1 626 мест, в том числе по городу Сталино 486 мест [30, с.216].

Подводя итог по исследованию обозначенной темы следует отметить, что главной из выявленных выше особенностей жилищно-коммунального

строительства было его значительное отставание, особенно в первой пятилетке, от быстро растущей промышленности, резкого увеличения численности трудового населения, возрастания культурных и бытовых потребностей жителей, вопреки победным рапортам и заявлениям партийно-советского руководства страны в центре и на местах.

Установлено, что жилищно-коммунальное хозяйство не входило в первоочередные задачи партийно-советского руководства страны, особенно в годы первой пятилетки, так как его основное внимание было сосредоточено на вопросах ускорения индустриализации СССР, и как следствие – неудовлетворительное государственное финансирование, что стало главной причиной кризиса в жилищно-коммунальной сфере. Так, если капиталовложения в отрасли народного хозяйства СССР в годы первой пятилетки измерялись в сумме 64,6 млрд рублей, то вложения в коммунальную сферу составляли всего 708,1 млн рублей.

Однако на протяжении второй и третьей пятилеток основными приоритетами социальной политики становились вопросы обеспечения городских жителей, в первую очередь рабочих, жильем и создания нормальных бытовых условий жизни. Однако средняя норма жилья на человека в стране, особенно в Донбассе, постоянно уменьшалась, что сдерживало повышение уровня жилищно-бытовых условий населения.

Список источников и литературы:

1. Меерович М. Г. Наказание жилищем: жилищная политика СССР как средство управления людьми (1917–1937) / М. Г. Меерович. – М.: РОССПЭН, 2008. – 303 с.
2. Орлов И. Б. Коммунальная страна. Становление советского жилищно-коммунального хозяйства (1917–1941 гг.) / И. Б. Орлов. – М.: ВШЭ, 2015. – 448 с.
3. Утехин И. В. Очерки коммунального быта / И. В. Утехин. – М.: ОГИ., 2001. – 248 с.
4. Кузенко І. О. Житлові умови міського населення Донбасу в період 20-х рр. ХХ ст. (За матеріалами перепису 1923 року) / І. О. Кузенко, В. М. Нікольський // Вісник Донецького національного університету. Серія Б. – Вип. 1. – 2008. – С. 88-93.
5. Кокорська О. І. Соціальний розвиток міст Донбасу (друга половина 20–30-ті роки ХХ ст.) / О. І. Кокорська. Автореферат дисертації на здобуття ступені канд. іст. наук. – К., 1995. – 21 с.
6. Шабельников В. И. Миграционные процессы в Донбассе в условиях модернизации экономики в годы довоенных пятилеток / В. И. Шабельников // Вестник Донецкого государственного университета. Серия Б. – 2024. – № 1. – С. 10–16.
7. Людоровская Т. Ю. Повседневная жизнь рабочих Донбасса в 1920-е гг. / Т. Ю. Людоровская // Донецкие чтения, 2024: Образование, наука, инновации, культура и вызовы современности. Материалы IX международной

- научной конференции. – Т. 7, 2024. – Донецк: ДонГУ, 2024. – С. 121-124.
8. Лихолобова З. Г. Процессы урбанизации в Донбассе (1926–1939 гг.) / З. Г. Лихолобова. Вибрані праці. – Донецьк: Юго-Восток, 2003. – С.142–164.
 9. Щербань А. Н. Страницы летописи Донецкой / А. Н. Щербань, А. А. Рутенко. – К. : Академия наук УССР, 1963. – С. 133.
 10. Троян Н. П. У истоков Донецкой области / Н. П. Троян // Донбасс: литературно-художественный и общественно-политический журнал. – 2007. – № 2. – С. 4–12.
 11. Всесоюзная перепись населения 1939 года. Основные итоги. – М. : Наука, 1992. – С. 68–70.
 12. Жилищная политика советского руководства в 20–70-е гг. и ее реализация в Донбассе. – URL: <http://poisk.ru/ru/&16654t22.html>
 13. Анохина Г. А. Численность и структура городского население Донбасса (по материалам переписи 1926 г.) / Г. А. Анохина, Т. А. Федоренко. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/chislennost-i-struktura-gorodskogo-naseleniya-donbassa-po-materialam-perepisi-1926-g>
 14. Совершенно секретно: Лубянка Сталину о положении в стране (1922–1934 гг.). – Т. 8. – Ч. 1, 1930. – М., 2008. – С.453–454.
 15. Протокол № 30 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 25 марта 1931 года. – URL: <https://sovdoc.ru&are-hives.ru>
 16. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. – Т. 5: 1929-1932 гг. – М.: Политиздат, 1984. – С. 320–333.
 17. Збірник Узаконень і розпоряджень Робітничо-Селянського уряду України (ЗУ УРСР). – 1931. – № 38. – Ст. 291.
 18. Социально-бытовое обслуживание и жилищные условия рабочих Донбасса. – URL: <https://www.vidania.ru/history/Donbas/>
 19. Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР (СЗ СССР). – 1934. – № 23. – Ст. 180.
 20. Історія міст і сіл Української РСР. В 26 томах. Донецька область. – К.: Інститут Історії Академії наук УРСР, 1976. – С. 100.
 21. Историографический анализ социальной политики СССР в Донбассе 30–40-х годов XX века. – URL: <https://moy-school149.do.am>
 22. Жилищная политика советского руководства 20–70-х годов и ее реализация в Донбассе. – URL: <http://poisk.ru/ru/&16654t22.html>
 23. Таблица составлена автором по материалам: Всесоюзная перепись населения 1926 г. –Т. XIII. – М.: ЦСУ СССР, 1929. – 472 с.
 24. Правда. – 1930. – 29 мая. – № 146.
 25. Историографический анализ социальной политики СССР в Донбассе 30–40-х годов XX века. – URL: <https://moy-school149.do.am>
 26. Марзеев А. И. Из истории по санитарному оздоровлению Донбасса. Воспоминания санитарного врача/ А. И. Марзеев. – К., 1955. – С. 6.
 27. ГА ДНР. – Ф. 16. – Оп. 1. – Д. 75. – № 3.
 28. Щербань А. Н. Страницы летописи Донецкой / А. Н. Щербань, А. А. Рутенко. – К.: Академия наук УССР, 1963. – С. 139-140.
 29. Донецкая область за 50 лет. Статистический сборник. – Донецк:

Статистика, 1967. – С. 216.

30. Страною возвеличенный Донбасс: Очерки / Сост. З. Г. Лихолобова. – Донецк: Донбасс, 1987. – С. 68.

31. ГА ДНР. – Ф. 566. – Оп. 1. – Д. 241. – Л. 200;

32. Социалистический Донбасс. – 1935. – 12 ноября; Историческая справка. 1930 годы. – URL: <https://Ungg.org/history.html>

33. «Южнийгипрогаз» у истоков газовой индустрии СССР. – URL: <http://rostovgazeta.ru/news/2022-11-18>;

34. Глушановская С. И. Социально-экономическая жизнь горловчан в 20–30-е годы XX века. – URL: <https://infourok.ru/socialno-ekonomicheskaya-zhizn-gorlovchan-v-e-godi-veka-2043401.html>

35. ГА ДНР. – Ф. 232. – Оп. 1. – Д. 26. – Л. 51, 52.